

MAQSUD SHAYXZODANING 1930-YILLARDAGI IJODIY FAOLIYATI

Xasanova Vazira Xamidjanovna

Toshkent davlat transport universiteti

O'zbek va rus tili kafedrasini mudiri, dotsent

Qo'ziboyev Behruz Bahodir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Elektrotexnika va kompyuter muhandisligi fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolani o'qish davrida o'quvchi Maqsud Shayxzodaning 1930-yillardagi ijodi hamda hayotiy faoliyati haqida bilib olishi mumkin. Ya'ni Shayxzodaning tahririyatlar hamda ta'lim muassalaridagi faoliyatlari borasidagi bilimlarga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Madaniyat xodimi, tahririyat, ijtimoiy jurnal, Til va adabiyot instituti.

Аннотация: Прочитав данную статью, читатель сможет узнать о творчестве и жизни Махсуда Шейхзаде в 1930-е годы. То есть он будет знать о деятельности Шейхзаде в редакциях и учебных заведениях.

Ключевые слова: Работник культуры, редакция, общественный журнал, Институт языка и литературы.

Abstract: During the reading of this article, the reader can learn about Maqsud Sheikhzadeh's work and life in the 1930s. That is, he will have knowledge of Sheikhzadeh's activities in editorial offices and educational institutions.

Key words: Culture worker, editorial office, social magazine, Institute of Language and Literature.

Shu davrda yashagan qaysi bir davlat yoki madaniyat xodimining mehnat daftari varaqlamang, uning tez-tez xizmat vazifasini o'zgartirib turganiga guvoh bo'lasiz. Bu hol undagi qo'nimsizlik "fazilat"ning belgisi emas, balki shiddat bilan o'zgarib turgan, turfa hodisalarga boy davrning "ayb"i, o'ziga xos xususiyati edi. Shu sababli Shayxzoda oradan bir yil o'tgach, "Qizil O'zbekiston" gazetasi qoshida nashr etilgan "Guliston" adabiy-badiiy va ijtimoiy jurnaliga adabiy xodim bo'lib o'tadi. U bu yerda ham bir yil chamasi jurnalistika sohasida ko'z nurini to'kib, 1934-yilning o'rtalarida O'zbekiston Xalq Komissarlari Kengashi huzuridagi Fan komitetining Til va adabiyot instituti aspiranturasiga o'qishga kiradi. Shayxzodaning aspiranturaga kirishi uning ijod olamini tark etib, hayotini ilm-fanga bag'ishlamochi bo'lganini mutlaqo anglatmaydi. Uning uchun ijod bamisoli bir qanot bo'lsa, ilm ikkinchi qanot edi. U ana shu ikki qanot yordamida parvoz etmochi, o'zidagi Olloh bergan aqliy va ijodiy salohiyatni ro'yobga chiqarmochi bo'ldi. Agar eslasangiz, u Bo'ynoqda

muallimlik qilgan yillarida ilk she'rlar bilan birga adabiy tanqidiy maqolalar ham yozib, ularni matbuotda e'lon qila boshlagan edi. Qolaversa, shu davrda Til va adabiyot institutini o'z yelkasida ko'tarib turgan "kit"lardan biri - qomusiy bilim sohibi Fitratdan tashqari, Oybek, Hamid Olimjon, Uyg'un singari shoir va yozuvchilar ham shu ilm darohida xizmat qilayotgan, institut tadbirlarida Cho'lpon, G'afur G'ulom, Usmon Nosir singari turli adabiy avlod vakillari qatnashayotgan edi. Xullas, institut shu davrda o'zbek fani va madaniyatining yirik o'choqlaridan biri sifatida e'tibor va e'tirof qozongan edi. Shubhasiz, o'sha yillarda ham aspiranturaga kirish uchun da'vogaridan oliy ta'lim olganligi haqidagi shahodatnoma talab etilgan.

Aspiranturada o'qish istagi Shayxzodada bir muncha avval paydo bo'lgani sababli u 1933-yilda, surgun muddati tugagandan keyin, ota-onasi va qarindoshurug'lari bilan diydorlashish istagida Ozarbayjonga borgan. Ayni vaqtda Boku Oliy pedagogika institutining barcha nazariy kurslari va amaliy ta'limi bo'yicha imtihonlarni topshirgan. Shayxzodaning hozir Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot intituti arxivida saqlanayotgan hujjatlari orasida Boku Davlat Oliy pedagogika instituti rahbariyati tomonidan berilgan shahodatnoma ham mavjud bo'lib, unda shoirning ijtimoiy adabiyot fakultetining adabiyot bo'limini tugatganligi qayd etilgan. 1933-yil 21-oktyabr kuni berilgan ushbu hujjat Shayxzodaning Fan komiteti aspiranturasiga kirib o'qishi uchun yetarli asos bo'lgan. Shayxzoda hali ilm-fan maskaniga qadam ranjida qilmasidan avval, 1932-yilda uchta adabiy-tanqidiy maqolasi e'lon qilingan edi. Shulardan biri – mumtoz fransuz shoiri Beranjega bag'ishlangan "Kambag'allar kuychisi" "Yosh leninchi" gazetasida, "Bolalar adabiyotini yaratish – jamoatchilikning vazifasi" "Qizil O'zbekiston" gazetasida, "Zarbachiga xat" deb atalgan uchinchi maqola esa "O'zbekiston sho'ro adabiyoti" jurnalida bosilgan. Shayxzodaning bu maqolalari, shuningdek, turli yig'inlardagi chiqishlari orqali uning boy bilimi va aqlzakovati to'g'risida yaxshi fikrda bo'lgan Otajon Hoshim uni o'zi rahbarlik qilayotgan komitet aspiranturasiga kirishga taklif qilgan, ilmiy ishlariga rahbarlik qilishni ham o'z zimmasiga olgan. 1927-yildan boshlab respublikaning ilmiy va madaniy hayoti bolshevizm mafkurasi tazyiqi ostida kechayotgan bo'lsa-da, u o'zbek adabiyotshunoslari, birinchi navbatda, Fitrat, Cho'lpon, Abdulla Qodiriy singari yozuvchilar ijodini o'rganishlari lozim, degan qarorga kelgan edi. Shu maqsadda u Oybekni Abdulla Qodiriy, Hamid Olimjonni Fitrat, Shayxzodani esa Cho'lpon ijodlarini o'rganish ishiga jalb etdi. Shayxzoda shu yillarda badiiy ijodni tark etmagan holda Cho'lpon ijodini mehr bilan o'rgandi; u bilan muloqotda bo'lib, uning ijodi haqida risola yoza boshladi. Afsuski, bu risolaning keyingi taqdiri, hatto yozilgan yoki yozilmay qolgani haqida biror ma'lumot qolmagan. Ammo shu narsa aniqki, Shayxzoda 1936-yilda Til va adabiyot institutida Cho'lpon ijodi haqida ma'ruza o'qigan va shu ma'ruzada uning millatchilik ruhidagi qarashlaridan voz kechib, o'z asarlari bilan o'zbek adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shayotgan yirik shoir sifatida

baholagan. Shayxzodaning ilm-fan olamidagi har bir qadamini og'alarcha kuzatib yurgan Otajon Hoshim aspirantlar bilan qilgan suhbatlari chog'ida uni ko'kka ko'tarib, undan chinakam ilmiy xodim, yaxshi adabiyotshunos olim chiqishini aytar edi. Otajon Hoshimning yosh tadqiqotchi haqida bunday fikr-xulosaga kelishi asossiz emasdi. Zero, u aspiranturada o'qib yurgan kezlari Cho'lpon ijodi bilangina shug'ullanib qolmadi. 1933-yilda, partiyaning adabiy-badiiy tashkilotlarni qayta qurish haqidagi qarorining bir yilligi munosabati bilan boshqa yozuvchi va tanqidchilar partiya sha'niga hamdu sano so'zlarini aytib turgan paytlarida u "Qizil O'zbekiston" gazetasi sahifalarida "Bizni istiqbol ham o'qisin" degan maqola bilan chiqdi. 1934-yilda "Yosh leninchi" gazetasida Jabbor Jabborlining "O't kelini", Husayn Jovidning "Shayx San'on" dramalari, "Mash'ala" jurnalida esa Hasan Po'latning "Postda" she'rlar to'plami haqidagi va "Mayakovskiy – yangi tip shoir" degan maqolalarini e'lon qildi. 1935-yilda esa uning "Salom, Pushkin", "So'fizoda va uning ijodi haqida", "Quvnoq shoir" singari maqolalari bosildi... Agar Shayxzodaning 40-yillarga qadar nashr etilgan bu va boshqa adabiy-tanqidiy maqolalariga nazar tashlasangiz, uning shu davrdayoq bilim va qiziqish doirasi nihoyatda keng tanqidchi va adabiyotshunos olim sifatida shakllanganligini ko'rasiz. Shayxzodaning "So'fizoda va uning ijodi haqida"gi maqolasi taniqli adabiyotshunos Miyon Buzruk Solihovning shu nomdagi risolasiga yozilgan taqriz sifatida, ehtimol, alohida e'tiborga sazovor emasdir. Ammo shoirning aziz boshi uzra qora bulutlar to'planib, uning taqdiri NKVD xodimlari qo'lga tushganida, xuddi shu taqriz uning bir necha uyqusiz kechalariga sabab bo'ldi. Buning boisi shunda ediki, Shayxzodani ozodlikdan mahrum etish maqsadida "do'stlar" tomonidan tayyorlangan "dalil va ashyolar" orasida 1937-yilda qamoqqa olinib, otib tashlangan shoir haqidagi shu taqriz ham bo'lgan. Shayxzodani 1952-yilda "xalq dushmani" sifatida ayblashda uning "xalq dushmani" So'fizoda haqidagi risolaga taqriz yozgani, yana bir "xalq dushmani" Cho'lpon ijodi haqida esa ma'ruza o'qigani boyagi "do'stlar"-u NKVD tergovchilari nazarida "go'zal" faktlar edi. Shuning uchun ham ular bu "kozirli karta"dan mahorat bilan foydalanmoqchi bo'ldilar. Ular hatto So'fizodaning 1926-yilda O'zbekiston xalq shoiri degan yuksak unvonga birinchi bo'lib muyassar bo'lganiga ham pavro qilmadilar.

Uning 1936-yilda yubileyi o'tkazilib, kattagina "Tanlangan asarlar"i nashrga tayyorlanganini ham pisand qilmadilar. Pisand qilish u yoqda tursin, hatto "xalq shoiri"ning shu birinchi va so'nggi kitobini yo'q qilib yuborgan edilar. Uning nomi tarixdan o'chirilgan edi. Ana shunday bir vaziyatda So'fizoda haqidagi taqriz bamisoli zaharli o'q bo'lib, Shayxzodaning ko'krigiga borib tegishi va uni yo'q qilib yuborishi hech gap emas edi. Ammo Shayxzoda, xuddi qora quzg'unlar tantana qiluvchi kelajakni oldindan ko'rgandek, shu taqriz tagiga ism-sharifining bosh harflari bilangina "M.Sh." deb imzo chekkan ekan. Buni qarangki, tergovchi o'z mahoratini qanchalik ishga solmasin, "M.Sh."ning Shayxzoda ekanini isbotlay olmadi! Shayxzoda

tergovchi ustidan g'alaba qozondi! Lekin NKVD zindonida yotgan mahbusning g'alabasi sharafiga kim ham karnay chalib, tantana qilardi?!. Yana mavzuga qaytib, gapning sirasini aytsak, Shayxzoda 30-yillarning o'rtalaridayoq adabiy-tanqidiy maqola va taqrizlari bilan ham adabiy jarayonda faol ishtirok eta boshladi. Shuning uchun u aspiranturani tugatgach, Til va adabiyot institutining ilmiy xodimi sifatida tadqiqotchilik faoliyatini davom ettirdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Maqsud Shayxzoda haqidagi maqolalar to'plami.-Toshkent, 2019-yil.
- 2.Ma'rifat fidoyisi. Toshkent,"Mumtoz so'z", 2012-yil.
- 3.Shayxzoda M. Dunyo boqiy: She'rlar, dostonlar, dramalar /M. Shayxzoda. – Toshkent, 1988-yil.
- 4.www.ziyouz.com